

OVER VIRTIGATION

VIRTIGATION is een multi-actor project met als missie om de tomaten en komkommerachtigen in Noord-Europa en het Middellandse Zeegebied te beschermen. Samen met enkele belangrijke partners van buiten de EU – Marokko, Israël en India – wil het VIRTIGATION project een set van biogebaseerde oplossingen zoeken om tomaten en komkommerachtigen te beschermen tegen opkomende virussen.

Meer specifiek onderzoekt VIRTIGATION het begomovirus ToLCNDV (tomato leaf curl New Delhi virus, overdraagbaar door witte vlieg) en het tobamovirus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus, mechanisch overdraagbaar).

UITDAGINGEN

Pandemieën beïnvloeden niet enkel de menselijke gezondheid. Nieuwe, agressieve virussen verspreiden zich in serres en de omliggende velden over de hele wereld, waardoor ze een bedreiging vormen voor de teelt van tomaat en komkommerachtigen. Om deze virussen te bestrijden gebruiken telers vaak pesticiden, waardoor zowel telers als consumenten worden blootgesteld aan residu's. Tot nu toe zijn er nauwelijks biologische oplossingen op de markt die deze virussen bestrijden, waardoor de productie van tomaten en komkommerachtigen onder druk komt te staan.

PARTNERS

CONTACT

Coördinatie: KU Leuven University,
Prof. Dr. H. Vanderschuren
Communicatie: RTDS Group
E-Mail: virtigation@rtds-group.com

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000570

Bronnen foto's: ©2022 Shutterstock, P. Gentit/ANSES
Verantwoordelijke voor lay-out en inhoud: RTDS Group

Duurzame oplossingen voor opkomende virussen in tomaat en komkommerachtigen

www.virtigation.eu

www.virtigation.eu

www.virtigation.eu

DOELSTELLINGEN

De strategische doelstelling van VIRTIGATION is om snelle en langdurige oplossingen te ontwikkelen in de strijd tegen opkomende virussen in tomaten en komkommerachtigen. Dit willen we bekomen via 6 specifieke doelstellingen:

- Delen van kennis en engagement van stakeholders in onderzoeksactiviteiten via het VIRTIGATION netwerk
- Ontwikkelen van robuuste diagnostische tests, quarantainemaatregelen en identificatie van ecologische factoren die een uitbraak kunnen uitlokken
- Begrijpen van plant-virus-vector interacties
- Ontwikkelen van IPM oplossingen
- Identificeren en implementeren van natuurlijke resistentie tegen virussen en vectoren
- Trainen van de waardeketen

VERWACHTE IMPACT

VIRTIGATION wil het productieverlies dat veroorzaakt wordt door virussen met 80% reduceren. Het zou in Europa en Israël zelfs mogelijk moeten zijn om productieverliezen volledig weg te werken.

VIRTIGATION wil ook het gebruik van pesticiden tegen virusvectoren halveren of zelfs elimineren.

ONDERZOEKSPLAN

Grondig begrip, diagnose & identificatie van factoren die pandemieën kunnen veroorzaken (hypervirulentie, verandering van gastheer)

Aangepaste & geïntegreerde oplossingen

OPLOSSING

Het VIRTIGATION project wil verschillende innovatieve oplossingen ontwikkelen en demonstreren, zoals biopesticiden tegen virale vectoren, vaccinatie van planten en IPM-strategieën.

VIRTIGATION zal ook nieuwe methoden ontwikkelen om de verspreiding van virussen en hun vectoren tegen te gaan, zoals biologische behandelingen om transmissie te beperken, cross-protectie strategieën en natuurlijke resistentie.

VIRTIGATION FEITEN

- EU bijdrage: € 6,998,668
- Totale budget: € 7,358,170
- Duur: 48 maanden
- Startdatum: 1 June 2021
- Einddatum: 31 May 2025
- Internationaal consortium van 25 partners
- Financieringsprogramma: Horizon 2020
- Research & Innovation actie

www.virtigation.eu

www.virtigation.eu